

TÜRKİYE YÜZYIL MAARİF MODELİ IŞIĞINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA TOPLUMSAL KİMLİĞİN İNŞASI: 2018 VE 2024 PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Engin ZABUN | 0000-0001-8132-8953 | enginzabun@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD, Sivas,
Türkiye

Öz

Bu araştırma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında hazırlanan 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda (SBÖP) toplumsal kimliğin inşasına yönelik yaklaşımın, 2018 Programı'na kıyasla nasıl bir farklılaşma ve dönüşüm sergilediğini karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak; 2018 ve 2024 SBÖP'lerinin amaçları, öğrenme çıktıları, programlar arası bileşenler (değerler, beceriler) analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 2018 SBÖP'te millet, vatan, hukuk, devlet ve kültürel miras gibi toplumsal kimlik bileşenleri öğrenme alanları içinde yüksek kazanım yoğunluğu ile temsil edilirken, 2024 TYMM'de toplam öğrenme çıktısı sayısını azaltmış ancak bu bileşenleri daha sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla ele almıştır. 2024 Programı'nın temel farklılıkları, toplumsal kimlik inşasını daha niteliksel bir derinliğe taşımaktadır. Bu kapsamda, Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri (SDB) ve Okuryazarlıklar ile kimlik, sarmal ve beceri temelli bir yapı kazanmıştır. Ayrıca, Erdem-Değer-Eylem (E-D-E) Çerçevesi kullanılarak millî kimliğin, yerli ürün kullanma gibi somut eylem bileşenlerine dönüştürülmesiyle kimlik eylem odaklı hale gelmiştir. Son olarak, bütüncül eğitim yaklaşımı bireysel yetkinlikleri toplumsal ahlaki uyumla bütünleştirerek birey-toplum dengesini yapısal olarak güçlendirirken; adalet ve yardımseverlik değerlerinde kapsayıcılık (etnik köken ve özel gereksinim ayrımı yapmama) vurgusuyla çoğulcu bir temel hedeflenmektedir. Sonuç olarak, 2024 Sosyal Bilgiler Programı, toplumsal kimlik inşasını 2018'e kıyasla daha az içerik, daha çok beceri ve eylem temelli bir sürece taşımıştır. Bu yaklaşım, öğrencilerin millî kimliği benimsemelerini, aynı zamanda modern sorunlar (dijital mahremiyet, sürdürülebilirlik) karşısında eleştirel ve sorumlu vatandaşlar olarak hareket etmelerini zorunlu kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Kimlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Karşılaştırmalı Analiz, Erdem-Değer-Eylem

Atıf Bilgisi

Zabun, Engin (2025). “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Işığında Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Toplumsal Kimliğin İnşası: 2018 ve 2024 Programlarının Karşılaştırmalı Analizi”. *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 10 (2), 395-417.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056397>

Geliş Tarihi	04.11.2025
Kabul Tarihi	03.12.2025
Yayın Tarihi	31.12.2025
Yazar Katkı Oranı	1.yazar %100
Değerlendirme	İki Dış Hakem / Çift Taraflı Körleme
Etik Beyan	Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
Etik Kurul İzni	Etik kurul izni gerektirmemektedir.
Benzerlik Taraması	Yapıldı - Turnitin
Etik Bildirim	contact.alfarabi@iksad.org.tr
Çıkar Çatışması	Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
Finansman	Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.
Telif Hakkı & Lisans	Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY 4.0 lisansı altında yayımlanmaktadır.

CONSTRUCTION OF SOCIAL IDENTITY IN THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN LIGHT OF TURKIYE'S CENTURY EDUCATION MODEL: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 2018 AND 2024 PROGRAMS

Engin ZABUN | 0000-0001-8132-8953 | enginzabun@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Education, Department of Philosophical, Social and Historical Foundations of Education, Sivas, Türkiye

Abstract

This research aimed to comparatively examine how the approach to social identity construction in the 2024 Social Studies Curriculum (SBÖP), prepared within the framework of the Turkey Century Education Model (TYMM), differed and transformed compared to the 2018 Curriculum. Using content analysis, a qualitative research method, the objectives, learning outcomes, and cross-curricular components (values, skills) of the 2018 and 2024 SBÖPs were analyzed. According to the analysis results, while the 2018 SBÖP represented social identity components such as nation, homeland, law, state, and cultural heritage with a high density of learning outcomes within learning domains, the 2024 TYMM reduced the total number of learning outcomes but addressed these components with a more systematic and holistic approach. The fundamental differences of the 2024 Curriculum are its ability to take social identity construction to a more qualitative level. In this context, identity acquires a spiral and skill-based structure with Social-Emotional Learning Skills (SELS) and Literacies. Furthermore, by using the Virtue-Value-Action (V-A) Framework, national identity is transformed into concrete action components, such as using domestic products, and identity becomes action-oriented. Finally, the Holistic Education Approach structurally strengthens the individual-society balance by integrating individual competencies with social moral harmony, while a pluralistic foundation is aimed, with an emphasis on inclusiveness (without discrimination based on ethnicity and special needs) in the values of justice and charity. Consequently, the 2024 Social Studies Curriculum has shifted social identity construction from a content-based to a skill- and action-based process compared to 2018. This approach requires students to embrace national identity while also acting as critical and responsible citizens in the face of modern challenges (digital privacy, sustainability).

Keywords: Social Identity, Turkey Century Education Model (TYMM), Social Studies Curriculum, Comparative Analysis, Virtue-Value-Action

Citation

Zabun, Engin (2025). "Construction Of Social Identity In The Social Studies Curriculum In Light Of Türkiye's Century Education Model: A Comparative Analysis Of The 2018 And 2024 Programs". *Al-Farabi International Journal Social Scinences*, 10 (2), 395-417.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056397>

Date of Submission	04.11.2025
Date of Acceptance	03.12.2025
Date of Publication	31.12.2025
Author Contribution	1st author 100%
Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.
Ethics Committee Permission	Ethics committee approval is not required
Plagiarism Checks	Yes - Turnitin
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Complaints	contact.alfarabi@iksad.org.tr
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Copyright & License	Authors publishing with the journal retain the copyright to their work licensed under the CC BY 4.0 .

Giriş

Eğitim programları, her toplumun toplumsal kimlik vizyonunu şekillendiren temel araçlar olup, bireyin ulusal aidiyet, toplumsal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilincini inşa etme sürecinde anahtar bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler doğrultusunda günümüz dünyası, bireylerden yalnızca bilgi sahibi olmalarını değil, aynı zamanda çağa uyum sağlayabilen, yeni yetkinliklerle donatılmış olmalarını da beklemektedir (Resnick ve Resnick, 1992, s. 38; Genç, 2005, s. 45). Bu beklentiler doğrultusunda, öğretim programları da salt bilgi aktarımından uzaklaşarak, bireylerin potansiyellerini geliştirecek ve hayata uyumlarını kolaylaştıracak becerileri kazandırmaya odaklanmıştır (Sicherl Kafol ve Denac, 2020, s. 4696).

Tarihsel süreçte Sanayi Devrimi, siyasi devrimler ve Rönesans gibi toplumsal değişimler, yalnızca yapısal dönüşümlere yol açmakla kalmamış, aynı zamanda insanlığın değerler sistemi ile dünya görüşü ve buna bağlı olarak eğitim kurumlarının temel işlevini derinden etkilemiştir (Ergün, 2018). Günümüz koşullarında ise küreselleşmenin artması, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve ulus-ötesi ekonomik entegrasyon, sosyo-kültürel alanda tek tipleşmeyi artırmaktadır. Bu süreç, bireylerde kimlik aşınması, benzeşme ve tüketim kültürü odaklı bir yönelim sonucunda; yerel kültürlerin zayıflamasıyla bir tür kültürel hegemonya güçlenmektedir. Oysa bireyin temel motivasyon kaynaklarından biri anlam arayışıdır ve bu anlam, toplumsal çevre ile kültürel miras içinde inşa edilen bir gerçekliktir. Kitle iletişim araçlarının bilginin yapısını dönüştürmesi ve parçalaması, ortak anlam çerçevelerini çözerek bireysel ve kolektif kimlik krizlerini şiddetlendirmektedir. Bu nedenle, eğitim yalnızca bilgi ve beceri aktarımının ötesinde, bireyin toplumsal kimliğini koruyan, yeniden üreten ve güçlendiren hayati bir kurum olarak görülmelidir. Zira medeniyetler arası rekabetin bilgi ve güç ekseninde şekillendiği bu çağda, yerel ve kültürel kimliklerin eğitim sistemi aracılığıyla desteklenmesi ve muhafazası özel bir stratejik önem taşımaktadır (Ören, 2020).

Bu kapsamda, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (SBÖP), resmi olarak devlet adına tarihsel aidiyet, kültürel miras ve vatandaşlık hak-görevlerini sosyal bilimlerin diğer alt dallarından sentezleyerek öğrenciye aktarma sorumluluğunu üstlenen temel bir disiplin olarak öne çıkmaktadır. SBÖP'teki program revizyonları, yetiştirilmek istenen vatandaş profilindeki felsefi ve pedagojik dönüşümleri açıkça yansıtır. Özellikle 21. yüzyıl becerileri, eleştirel düşünme, işbirliği ve medya okuryazarlığı çerçevesinde ele alınan öğrenme süreçleri, bireyin hem kimlik kazanımını hem de toplumsallaşma sürecine aktif katılımını desteklemektedir (Partnership for 21st Century Skills, 2009, s.

2; Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar, 2016, s. 161). Bu beklentiler, 2018 Programı ile başlayan beceri boyutunun ağırlığını(Çelikkaya ve Yakar, 2020, s. 1-2), 2024 Programı'nda daha da derinleştirmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın temel amacı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Işığında Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Toplumsal Kimliğin İnşası: 2018 ve 2024 Programlarının Karşılaştırmalı Analizi" başlığı doğrultusunda, TYMM felsefesiyle hazırlanan 2024 SBÖP'te toplumsal kimliğin inşasına yönelik yaklaşımın, 2018 Programı'na kıyasla hangi boyutlarda ve ne ölçüde bir değişim ve dönüşüm gösterdiğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, araştırmanın temel problemi aşağıdaki alt problemlerle detaylandırılmıştır:

1. 2018 ve 2024 Programlarındaki toplumsal kimlik bileşenlerine yönelik kazanım ve açıklama ifadelerinin toplam yoğunluğu ve dağılımı arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
2. 2024 Programı'nda 2018'den farklı olarak eklenen veya çıkarılan ana temalar ve felsefi yaklaşımlar nelerdir?
3. Programlardaki bireysel gelişimi esas alan ifadeler ile toplumsal kimliği esas alan ifadeler arasındaki nicel ve nitel denge nasıl bir değişim göstermiştir?
4. TYMM'nin temelini oluşturan millî, manevi ve evrensel değerler, 2024 Programı'nda toplumsal kimliği hangi yeni boyutlarla ilişkilendirmektedir?

Bu araştırma, iki farklı programın karşılaştırmalı analizi üzerinden, TYMM'nin benimsediği Bütüncül Eğitim yaklaşımının ve Erdem-Değer-Eylem (E-D-E) çerçevesinin, toplumsal kimlik bileşenlerini nasıl bir niteliksel derinleşmeye ve eylem odaklı bir yurttaşlık pratiğine dönüştürdüğünü akademik bir yaklaşımla incelemektedir. Elde edilen bulgular, Sosyal Bilgiler eğitimi ve program geliştirme alan yazınına, modern eğitim politikalarının kimlik inşasındaki beceri temelli ve sarmal yaklaşımını ortaya koyarak önemli bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Kavramsal Çerçeve

Bu çalışmanın temelini, bireyin kendisini ait olduğu gruplar üzerinden tanımlama süreci olarak ifade edilen toplumsal kimlik olgusu oluşturmaktadır. Bu olgunun analizinde, bireyler arası ve gruplar arası ilişkileri açıklayan Sosyal Kimlik Kuramı (SIT) kuramsal çerçeveyi sunmaktadır. Bu kuramsal perspektiften hareketle, eğitim politikalarının ve güncel bir uygulama alanı olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) toplumsal kimlik inşası sürecindeki belirleyici rolü incelenmektedir.

Analizin metodolojik ve teorik bütünlüğünü sağlamak amacıyla, ilerleyen bölümlerde bu çalışmanın dayandığı temel kavramsal ve kuramsal çerçeve ayrıntılı biçimde açıklanacaktır.

Kimlik, bireyin benlik algısının; ait olduğu sosyal grup ya da gruplara ilişkin bilgisi, bu üyeliklere atfettiği değer ve bu aidiyetin taşıdığı duygusal anlamla şekillenen bir parçasıdır (Tajfel, 1982, s. 2). Başka bir ifadeyle kimlik, bireyin kendisini tanımlama ve diğer kişi ya da gruplar arasında konumlandırma biçimidir. Bu tanım, kimliğin psiko-sosyal bir niteliğe sahip olduğunu göstermektedir; çünkü kimlik, bireyin kendine dair algısıyla, başkalarının ona atfettiği imaj arasındaki karşılıklı etkileşimi içerir (Bilgin, 2007, s. 11). Bu bağlamda toplumsal kimlik, bireysel kimliğin kolektif bir hâl almasıdır (Bilgin, 1995, s. 60) ve "etkileşim" ve "öteki" kavramlarıyla yakından ilişkilidir (Dadak, 2018). Bu çalışmanın teorik temelini oluşturan Sosyal Kimlik Kuramı (SIT), Henri Tajfel ve John Turner tarafından geliştirilmiş olup (Mete, 2023), grup üyeliğini, gruplar arası ilişkileri ve grup süreçlerini incelemektedir. Kuramın temelinde, bireylerin olumlu bir kendilik imgesi elde etme motivasyonu ile hareket ettiği varsayımına dayanmaktadır. SIT, ait olmayı içeren psikolojik bir kavram olarak grup üyeliğinin bilişsel durumlarına odaklanır (Göka, 2006). SIT'in temel kavramları; insanın çevresini gruplar halinde düzenlemesi olan Sosyal Sınıflandırma (Bilgin, 2007, s. 121), bireyin kendi grubu ile diğer grupları karşılaştırma eğilimi olan Sosyal Karşılaştırma (Turner, 1987, s. 30) ve bireyin kendini ait hissettiği sosyal grubu dikkate alarak tanımlaması olan Sosyal Kimlik'tir (Demirtaş, 2003, s. 123). Bu bilişsel süreçler, iç grupta benzerliği, gruplar arasında ise farklılığı artırarak (Bilgin, 2003, s. 350) kimlik inşasını başlatır.

Eğitim, bireyin topluma uyumu, toplumsal normları anlamlandırması ve bu temelde kendine özgü bir kimlik geliştirmesi için vazgeçilmez bir süreçtir (Arslan, 2025). Okullar, amaçlı faaliyetlerle bireylerin düşünme ve davranış modellerine yön vererek kültürleme etkisi yaratır (Erzin, 2021); bu da bireyin anlam örgülerinin sağlıklı biçimde kurulması (Mızrak, 2021, s. 122) ve belirli bir varlık tasavvuru kazanması açısından kritik öneme sahiptir (Ören, 2020). Dolayısıyla eğitim politikaları, devletin ideolojisini aktarmada ve toplumsal kimliği kaynaştırıp bütünleştirmede merkezi bir araçtır (Şimşek, Küçük & Topkaya, 2012). Cumhuriyet dönemi boyunca millî bilincin kazandırılması, okullarda verilen eğitimin temel amaçlarından biri olmuştur (Erzin, 2021). Sosyal Bilgiler gibi kültür dersleri, geçmişten günümüze ulusal ve vatandaşlık kimliğinin inşasında önemli rol üstlenmiştir (Aslan, 2010); günümüz programlarında İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi gibi dersler de bu rolü desteklemektedir (Erzin, 2021). Bu bağlamda, eğitim aracılığıyla oluşturulan ulusal kimlik inşası yalnızca Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmayıp, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamında hazırlanan

ortak tarih ve edebiyat ders kitapları gibi girişimlerle ortak bir kültürel kimlik inşasına da katkı sunmaktadır (Bıyıklı, 2018).

TYMM, eğitimi bilişsel sınırların ötesinde, öğrencinin fiziksel, bilişsel ve psikososyal tüm gelişim alanlarını kapsayan bütüncül eğitim yaklaşımıyla yeniden yapılandırmaktadır (MEB, 2023; MEB, 2024). Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yanı sıra empati, duygu yönetimi ve sorumluluk gibi Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerini (SDB) geliştirmelerine odaklanır. Etkili SDB süreçleri, öğrencilerin duygusal durumlarını tanıma ve toplumsal sorumluluk üstlenme becerilerini destekler (Arslan, 2025). TYMM'nin kuramsal temelini oluşturan Erdem-Değer-Eylem (E-D-E) Çerçevesi, değerler eğitimi erdem, değer ve eylem ekseninde merkeze alır (MEB, 2024). Bu çerçeve, değerlerin sadece teorik kalmayıp, eylemsel boyutta somut davranışlara dönüşmesini hedeflemektedir; erdemi ahlaki özellikler, değeri toplumsal normların içselleştirilmesi ve eylemi ise değerlerin somut davranışlara dönüşmesi olarak tanımlamaktadır (MEB, 2024). EDE'nin aksiyolojik temelleri, değerlerin içselleştirilmesi ve toplumsal zeminde yaşanır hâle gelmesi üzerine kuruludur (MEB, 2023). Bu çerçeve ile kimliğin eylemsel boyutu güçlenir; öğrencilerin etik karar alma ve toplumsal sorunlara duyarlılık yetkinlikleri artar, bireyin kendini ahlaki özne olarak konumlandırma becerisi gelişir (Arslan, 2025).

Sonuç olarak, bu kavramsal çerçeve, toplumsal kimlik olgusunu SIT ve tarihsel eğitim politikaları bağlamında tanımlamaktadır. En önemlisi, TYMM'nin E-D-E yapısını merkeze alarak, toplumsal kimliğin inşa sürecine dair duygusal (SDB) ve eylemsel boyutların kuramsal zeminini sunar. Bu temel, 2018 ve 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının ulusal ve vatandaşlık kimliği hedeflerini, yeni modelin aksiyolojik beklentileri ışığında karşılaştırmalı olarak analiz etmeye olanak tanıyacaktır.

Yöntem

Bu araştırma, temel problemi doğrultusunda nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada desen olarak kolektif/çoklu durum çalışması deseni kullanılmıştır (Stake, 2005; Yin, 1984). Durum çalışması, bir olguyu (toplumsal kimliğin inşası) kendi sınırlı bağlamında (öğretim programları) derinlemesine incelemeyi amaçlar (Merriam, 2013). Bu çalışmada incelenen durumlar: 2018 ve 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarıdır. Çoklu durum deseni, her bir durumun bütüncül incelenmesinin ardından, durumlar arası çapraz sentez ile benzerlik ve farklılıkların ortaya konmasına olanak tanır (Yin, 1984; Gerring, 2007).

Araştırma verileri, nitel veri toplama tekniklerinden doküman analizi kullanılarak elde edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). İncelenen birincil veri kaynakları şunlardır:

- 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (4-7. Sınıflar).
- 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Program Ortak Metni (Felsefi ve yapısal yaklaşımlar).
- 2024 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (4-7. Sınıflar).

Çalışmanın yapı geçerliğini artırmak amacıyla, veri toplama sürecinde program amaçları, kazanımlar ve çıktılar, değerler listesi, kılavuz metinler ile açıklamalar gibi çoklu veri kaynaklarından yararlanılmıştır; bu yaklaşım Yin'in (1984) önerdiği çoklu veri kaynağı kullanımına dayanmaktadır.

Veri Analizi Yöntemi ve Süreci

Elde edilen veriler, araştırma alt problemlerini yanıtlamak üzere içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz süreci, Yin'in (1984) çoklu durum analizleri için önerdiği çapraz durum sentezi tekniği temel alınarak iki ana aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada tematik kodlama ve yoğunluk analizi uygulanmıştır. Toplumsal kimliği oluşturan temel bileşenler (millet, vatan, devlet, hukuk, değerler, birey/toplum dengesi, kapsayıcılık) önceden belirlenen temalar olarak kullanılmış; her bir temaya ait ifade, kazanım veya açıklama, iki programda da kodlanarak hem frekans analizi ile nicel yoğunlukları hem de niteliksel yaklaşımları belirlenmiştir. İkinci aşamada ise karşılaştırmalı analiz (çapraz durum sentezi) gerçekleştirilmiş; iki programa ait kodlar ve yoğunluklar karşılaştırılarak, 2018'den 2024'e geçişteki yapısal ve felsefi değişimler (nicel azalma, nitel derinleşme, eylemsellik) ortaya çıkarılmıştır (Hancock & Algozzine, 2006).

Nitel Geçerlik ve Güvenirlik

Çalışmanın inandırıcılığını sağlamak amacıyla (Basse, 1999) nitel geçerlik ve güvenirlik ölçütleri kullanılmıştır. Yapı Geçerliği, çoklu veri kaynaklarının kullanılması ve araştırmanın aşamalarının kanıt zinciri oluşturacak şekilde sistematik biçimde belgelenmesiyle sağlanmıştır (Yin, 1984). Güvenirlik ise araştırma aşamaları ve veri analiz süreçlerinin detaylı bir şekilde açıklanması ve denetlenebilirlik ölçütü kullanılarak sağlanmıştır (Merriam, 1998; Yin, 1984). Ayrıca elde edilen bulguların, analitik genelleme yapılmasına imkân sağlamak üzere, program değişikliğinin

arkasındaki teorik kuramlarla (sosyal kimlik kuramı, bütüncül eğitim) ilişkilendirilmesi hedeflenerek dış geçerlik sağlanmaya çalışılmıştır (Yin, 1984; Gerring, 2007).

Bulgular

Bu bölümde, araştırma alt problemleri doğrultusunda, 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (SBÖP), 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Program Ortak Metni ve 2024 SBÖP kazanımlarının içerik analizinden elde edilen temel bulgular sunulmaktadır.

Araştırmanın birinci alt problemi, "2018 SBÖP'te toplumsal kimlik bileşenlerinin vurgu yoğunluğu ve dağılımı nasıldı?" sorusuna yanıt bulmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, toplumsal kimliği oluşturan temel bileşenlere ait kazanım ve ifadelerin 2018 Programı içindeki nicel dağılımı ve öğrenme alanları içindeki konumlanışı incelenmiştir.

2018 SBÖP, toplumsal kimliğin inşasına yönelik temel kategorileri, özellikle "Kültür ve Miras" ve "Etkin Vatandaşlık" öğrenme alanları altında yoğunlaştırmış; bu yoğunluğun ortaokul kademesinde, özellikle 6. ve 7. sınıflarda belirginleştiği tespit edilmiştir. Millet, Vatan, Tarih ve Kültür bileşenleri, Kültür ve Miras alanında en yüksek yoğunluğu göstermiştir (7. sınıf: %27,8; 6. sınıf: %20,4). Örneğin, 7. sınıf, Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünü, kültürel mirasın korunmasını ve Türk-İslam medeniyetindeki bilginlerin katkılarını tartışmayı içermiştir. Devlet, Hukuk ve Vatandaşlık kavramları ise Etkin Vatandaşlık alanında orta/istikrarlı bir yoğunluk sergilemiştir (Tüm sınıflarda yaklaşık %11-14,8). 6. sınıf, demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırmayı ve yasama, yürütme, yargı güçlerini açıklamayı içeren kazanımlara sahiptir. Programın bütününde 10 kök değer belirlenmiş, Millî Kimlik Bilinci ve Bağımsızlık/Egemenlik kavramları özel amaçlar olarak belirginleştirilmiş (15 Temmuz vurgusu); ancak değerlerin eyleme dönüşümü yapısal değildir.

Çalışmanın ikinci alt problemi, "TYMM felsefesi, toplumsal kimlik inşasına yönelik hangi yeni yapısal yaklaşımları ve bileşenleri (SDB, E-D-E, Okuryazarlıklar) getirmiştir?" sorusunu merkeze almaktadır. 2024 TYMM ve SBÖP, 2018 programından farklı olarak, bütüncül eğitim yaklaşımını benimseyerek toplumsal kimliği daha sistematik ve yapılandırılmış bileşenler üzerinden inşa etmiştir. Kimlik yönetimi, Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri (SDB) Çerçevesi ile sistematik bir araç hâline gelmiştir. Benlik Becerileri (Öz Farkındalık), Sosyal Yaşam (İletişim, İş Birliği) ve Ortak/Birleşik Beceriler (Uyum, Esneklik, Sorumlu Karar Verme) gibi bileşenlerle kimliğin duygusal ve sosyal yönetimi desteklenmiştir. Değerler eğitimi ise Erdem-Değer-Eylem (E-D-E) Çerçevesi ile köklü bir dönüşüm geçirmiştir. Bu modelde 20 temel değer, somut Eylemlerle ilişkilendirilerek, değerlerin sadece bilgi düzeyinde kalmayıp

davranışa dönüşümü yapısal olarak vurgulanmıştır. Ayrıca, toplumsal kimliği doğrudan destekleyen Vatandaşlık Okuryazarlığı ve Kültür Okuryazarlığı (OB5, OB6) gibi yapılandırılmış okuryazarlıklar, farkındalık, işlevsellik ve eylemsellik düzeylerinde sisteme dahil edilmiştir. Yeni programda, sosyal uyum ve katılıma net bir odaklanma sağlayan "Birlikte Yaşamak" öğrenme alanı başlığı ile özel gereksinimli bireyler için fırsat eşitliği sunma gibi konular açıkça içeriğe dahil edilmiştir. Analiz sonucunda, 2024 programının felsefi altyapısını oluşturan programlar arası bileşenlerin toplumsal kimliği nasıl dönüştürdüğü aşağıda Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: 2024 Programı'nda Toplumsal Kimliğe İlişkin Yeni Eklenen Temel Yaklaşımlar

Farklılık Boyutu	2024 TYMM/SBÖP Yaklaşımı
Felsefi Yaklaşım	Bütüncül Eğitim Yaklaşımı: İnsanı zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle ele alan; ontolojik, epistemolojik ve zamansal bütünlüğü vurgulayan aksiyolojik olgunluk hedefi.
Kimlik Yönetimi (Duygusal Boyut)	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri (SDB) Çerçevesi: Benlik, Sosyal Yaşam ve Ortak/Birleşik Beceriler ile kimliğin duygusal ve sosyal yönetimi sistematik bir araç hâline gelmiştir.
Değer Eğitimi	Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi (E-D-E): Değerler somut Eylemlerle ilişkilendirilerek, değerlerin davranışa dönüşümü yapısal olarak vurgulanmıştır (Örn: Vatanseverlik D19).
Okuryazarlıklar	Yapılandırılmış Okuryazarlıklar: Toplumsal kimliği doğrudan destekleyen Vatandaşlık Okuryazarlığı ve Kültür Okuryazarlığı ile sistematikleştirilmiştir.

Tablo 1'de görüldüğü üzere, 2024 TYMM/SBÖP, toplumsal kimlik inşasına yalnızca içerik düzeyinde değil, felsefi ve yapısal düzeyde yeni bileşenler eklemiştir. Bütüncül Eğitim yaklaşımı, değer eğitiminin Erdem-Değer-Eylem (E-D-E) Çerçevesi ile davranışa dönüşmesini hedeflerken, Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri (SDB) de kimliğin duygusal yönetimini sistematik bir araca dönüştürmektedir. Bu yapısal değişim, 2018 Programı'ndaki temel değerler listesinden farklı olarak, millî kimliğin inşasını beceri temelli ve duygusal bir süreç hâline getirmiştir.

Çalışmanın üçüncü alt problemi, "2018 ve 2024 Programlarında toplumsal kimlik bileşenlerinin karşılaştırmalı yoğunluğu ve felsefi yaklaşımları nasıl farklılaşmıştır?" sorusuna odaklanmaktadır. Her iki program da Millî Kimlik, Vatanseverlik, Demokrasi ve Dayanışma konularına güçlü bir vurgu yaparken, 2024 SBÖP bu konuları daha az sayıda öğrenme çıktısı (17-19/sınıf) aracılığıyla ele alarak niteliksel bir değişim göstermektedir. 2024 Programı'nın toplam öğrenme çıktısı sayısındaki belirgin azalma, toplumsal kimlik konularının programlar arası bileşenler ile sarmal olarak işlendiğini ve ezber yerine derinlemesine öğrenmeye odaklanıldığını işaret etmektedir.

Sarmallıkta, konular her yıl tekrarlanmakla birlikte, bir önceki yılın temel bilgisinin üzerine yeni beceriler ve daha karmaşık bağlamlarla inşa edilir. Bu yapı, özellikle "Toplumsal Birliktelik" temasında açıkça görülmektedir. Örneğin, 4. sınıfta SB.4.1.3 kodlu kazanım, öğrencinin toplumsal birliği sürdürmeye yönelik fikir üretebilmesini hedefler ve temel çevre ve eylem bağlamında aile, sınıf ve okul ortamında somut öneriler geliştirmeye odaklanır. 5. sınıfta SB.5.1.3 kazanımı, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katkının toplumsal birliği sürdürmeye etkisini yorumlayabilmeyi öngörür; öğrenciler bu aşamada fikirlerini sosyal sorumluluk projelerine dönüştürür ve toplumsal etkilerini değerlendirir. 6. sınıfta SB.6.1.2 kazanımı ile kültürel bağlarımızın ve millî değerlerimizin toplumsal birliğe etkisi yorumlanır ve öğrenciler analitik düşünme ve görsel/ yazılı ürün oluşturma becerilerini kullanır. 7. Sınıfta ise SB.7.1.3 kazanımı, öğrencilerin ulusal krizler karşısındaki toplumsal tutum ve davranışları değerlendirerek çıkarım yapmalarını ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmalarını gerektirir. Bu örnek, 4. sınıftan 7. sınıfa kadar kazanımların aşamalılık ve sarmallık ile nasıl derinleştiğini göstermektedir.

Değerlerin işleniş biçiminde de önemli bir dönüşüm tespit edilmiştir: 2018 Programı'nda değerler listelenirken ve kazanım açıklamalarında ilişkilendirilirken, 2024 Programı E-D-E Çerçevesi ile değerleri somut eylem bileşenlerine ayırmış ve davranışa dönüşümü yapılandırmıştır. Ayrıca, 2018'deki bilgi odaklı Vatandaşlık vurgusu, 2024'te Vatandaşlık Okuryazarlığı (OB6) ile hak ve sorumlulukları sorgulama ve hak arama süreçlerini içeren eylemsel bir beceri olarak yeniden tanımlanmıştır. İletişim ve uyum vurgusu da 2024 SDB Çerçevesi ile toplumsal kimliğin duygusal boyutunu sürekli destekleyen zorunlu bir programlar arası bileşen hâline gelmiştir.

2018 ve 2024 Programlarındaki toplumsal kimlik bileşenlerinin nicel ve nitel farklılıkları, aşağıdaki tablo aracılığıyla karşılaştırmalı olarak özetlenmiştir.

Tablo 2: 2018 ve 2024 Programlarında Toplumsal Kimlik Bileşenlerinin Karşılaştırması

Farklılık Boyutu	2018 SBÖP	2024 SBÖP (TYMM)
Kazanım/Çıktı Sayısı	Toplam kazanım sayısı yüksektir (31-34/sınıf).	Toplam öğrenme çıktısı sayısı belirgin şekilde azalmıştır (17-19/sınıf). Toplumsal kimlik, Programlar Arası Bileşenler ile sarmal olarak işlenir.
Değerlerin İşlenişi	Değerler listelenir; eyleme dönüşümü yapısal değildir.	E-D-E Çerçevesi ile değerler somut eylem bileşenlerine ayrılmıştır. Davranışa dönüşümü yapılandırılmıştır.
Vatandaşlık Vurgusu	Bilgi, katılım ve siyasal yapılara ilişkin bilgiye odaklıdır.	Vatandaşlık Okuryazarlığı ile vatandaşlık, sorgulama ve hak arama süreçlerini içeren eylemsel bir beceri olarak yeniden tanımlanmıştır.
İletişim/Uyum Vurgusu	Temel beceri listesinde yer alır ve bazı kazanımlarda işlenir.	SDB Çerçevesi ile uyum ve sosyal farkındalık, toplumsal kimliğin duygusal boyutunu destekleyen zorunlu bir programlar arası bileşendir.

Tablo 2'nin karşılaştırmalı analizi, 2018 ve 2024 Programları arasındaki en temel ayrımın, nicel yoğunluktan niteliksel derinleşmeye doğru bir kayma olduğunu ortaya koymaktadır. 2018 SBÖP'te kazanım/çıktı sayısı 31-34 iken, 2024 SBÖP'te bu sayı 17-19'a düşürülmüştür. Bu azalma, toplumsal kimlik bileşenlerinin Programlar Arası Bileşenler ile sarmal olarak işlendiğini ve ezber yerine derinlemesine öğrenmeye odaklanıldığını göstermektedir. Ayrıca, değerlerin işleniş biçimi köklü bir dönüşüm geçirmiş; 2018'deki listeleme yaklaşımı yerine 2024'te E-D-E Çerçevesi ile değerlerin davranışa dönüşümü yapılandırılmıştır. Vatandaşlık vurgusu da bilgiden eylemsel sorgulamaya kaymıştır ve iletişim/uyum becerileri toplumsal kimliğin duygusal boyutunu sürekli destekleyen bir yapı kazanmıştır.

Çalışmanın dördüncü ve son alt problem olan "2024 Programı'nda toplumsal kimlik inşası, eylemsellik, kapsayıcılık ve modern sorunlara duyarlılık açısından ne tür

yeni vurgular içermektedir?" sorusu, TYMM'nin Erdem-Değer-Eylem (E-D-E) Çerçevesi'ndeki somut eylem bileşenleri üzerinden yanıtlanmıştır. Bu eylemsel ve modern dönüşümler aşağıda Tablo 3'te detaylandırılmıştır.

TYMM'nin E-D-E Çerçevesi, millî, manevi ve evrensel değerleri, 2024 SBÖP kazanım açıklamaları ve eylem bileşenleri aracılığıyla toplumsal kimliği aşağıdaki yeni ve somut boyutlarla ilişkilendirmiştir:

- *Eylem Odaklı Sorumluluk ve Millî Kimliğin Somutlaştırılması*: Vatanseverlik (D19) değeri, "Türkçeyi kurallarına uygun kullanmak" ve "yerli ve millî ürünleri kullanmayı tercih etmek" gibi somut eylemlerle, millî kimlik bilincini aktif bir günlük sorumluluğa dönüştürmüştür.
- *Çoğulcu Toplumsal Yapı ve Etik Denge (Kapsayıcılık)*: Adalet (D1) değerinin eylem bileşenlerinde, bireylerin fiziksel özellik, sosyoekonomik düzey, etnik köken, inanç gibi özelliklerine göre ayırmadan değerlendirilmesi açıkça belirtilmiştir. Benzer şekilde, Yardımseverlik (D20) değeri ise özel gereksinimli kişilerin ihtiyaçlarına öncelik vermeyi somut bir eylem olarak tanımlayarak kapsayıcılık vurgusunu güçlendirmiştir.
- *Küresel Etkileşim ve Okuryazarlık Bileşenleri ile İlişki (Modernizasyon)*: Dostluk (D4) değeri, farklı milletlerden insanlarla iletişim kurarken millî kimliğini ve kültürünü muhafaza etmeyi beklerken, Mahremiyet (D8) değeri dijital etik ve güvenli internet kullanımı gibi modern toplumsal kimliğin dijital boyutunu eklemiştir. Ayrıca, Duyarlılık (D5) değeri, çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğu (atık yönetimi) ile toplumsal kimliği ilişkilendirmiştir.

Tablo 3'teki E-D-E Çerçevesi'nden seçilen eylemler, 2024 Programı'nın toplumsal kimlik inşasına getirdiği üç yeni boyutu somutlaştırmaktadır. İlk olarak, Vatanseverlik değerinin yerli ürün kullanma gibi günlük eylemlerle ilişkilendirilmesi, millî kimliği aktif bir sorumluluğa dönüştürmektedir. İkinci olarak, Adalet (D1) ve Yardımseverlik (D20) değerlerinin etnik köken ayrımı yapmama ve özel gereksinimli bireylere öncelik verme gibi eylemleri içermesi, TYMM'nin çoğulcu ve kapsayıcı bir toplumsal yapıyı hedeflediğini göstermektedir. Üçüncü olarak, Mahremiyet ve Duyarlılık eylemleri ile dijital etik ve sürdürülebilirlik konularının entegrasyonu, toplumsal kimliğin modern çağın sorunlarına karşı güncellendiğini kanıtlamaktadır.

Tablo 3: Millî Kimlik, Kapsayıcılık ve Modernizasyona Yönelik E-D-E Çerçevesi'nden Seçilmiş Eylemler

Değer	İlgili Eylem (Örnek)	Temel Amaç/Odak
Vatanseverlik (D19)	Yerli ve millî ürünleri kullanmayı tercih eder.	Eylemsel Kimlik: Millî kimliği aktif günlük sorumluluğa dönüştürme.
Adalet (D1)	Fiziksel özellik, etnik köken veya inancına göre insanları ayırmadan değerlendirir.	Kapsayıcılık: Çoğulcu ve eşitlikçi bir toplumsal yapı vurgusu.
Yardımseverlik (D20)	Yaşlıların ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata etkin katılımını destekler.	Kapsayıcılık: Toplumsal hassasiyet ve özel gruplara öncelik.
Mahremiyet (D8)	Sosyal medyada kişisel bilgi ve belgelerin erişilebilirliğini sınırlar.	Modernizasyon: Dijital etik ve güvenli internet kullanımının kimliğe entegrasyonu.
Duyarlılık (D5)	Çevresel temizliğe ve sürdürülebilirliğe önem verir.	Modernizasyon: Çevresel sorumluluğu (sürdürülebilirlik) toplumsal kimlikle ilişkilendirme.

Sonuç

Bu bölümde, araştırma bulguları, çalışmanın temel amacı ve dört alt problemi doğrultusunda değerlendirilmiş; toplumsal kimlik, değerler eğitimi ve eğitim programları literatürü çerçevesinde tartışılmıştır.

Araştırmanın birinci alt problemi, 2018 ve 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında toplumsal kimlik bileşenlerinin vurgu yoğunluğu ve dağılımındaki farklılaşmayı incelemeyi amaçlamıştır. Yapılan analizde, 2024 Programı'nın toplam öğrenme çıktısı sayısını belirgin şekilde azaltmasına rağmen, Millet, Vatan ve Kültür

gibi temel toplumsal kimlik kavramlarını kapsamaktan vazgeçmediği tespit edilmiştir. Bu bulgu, yeni modelin "az kazanım, öz öğrenme" felsefesini somutlaştırmaktadır. Tartışma, nicel bir azalmanın, niteliksel bir yoksullaşma anlamına gelmediğini; aksine, bu kavramların Programlar Arası Bileşenler (SDB, E-D-E) aracılığıyla sarmal bir yapıya taşındığını göstermektedir. Bu yapısal değişim, öğrencilerin millî kimliği *bilmekten* çok, kimliğin gerektirdiği değerleri ve becerileri içselleştirerek uygulaması beklentisinin güçlendiğini işaret etmektedir. Bu sonuç, Şimşek vd. (2012) tarafından belirtilen, eğitimin ideolojiyi aktarma rolünden, Mızrak (2021)'ın vurguladığı bireyin "anlam örgülerinin sağlıklı örgütlenmesi" hedefine doğru kayan çağdaş program geliştirme eğilimleriyle (Erzin, 2021) tam bir uyum sergilemektedir.

İkinci alt problem, TYMM felsefesinin toplumsal kimlik inşasına getirdiği yeni yapısal yaklaşımları incelemiştir. Bulgular, Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri (SDB) ve Erdem-Değer-Eylem (E-D-E) Çerçevesi'nin, millî kimliğin inşasına iki kritik boyut eklediğini ortaya koymaktadır. SDB Çerçevesi, öğrencilerin öz farkındalık ve sorumlu karar verme becerilerini sistematik bir şekilde destekleyerek, kimlik yönetiminin duygusal ve psikososyal temelini güçlendirmiştir. E-D-E Çerçevesi ise değerlerin somut eylem bileşenleriyle davranışa dönüşümünü yapısal olarak garanti altına almıştır. Bu bütüncül yaklaşım ve duygusal boyutun merkeze alınması, Sosyal Kimlik Kuramı'nın (SIT) (Tajfel, 1982) tanımladığı aidiyet ve gruba yönelik duygusal anlamlılık (Göka, 2006) kavramlarının eğitsel bir araca dönüştürüldüğünü göstererek, kuramsal çerçeveyi program felsefesiyle doğrudan ilişkilendirmektedir.

Üçüncü alt problem, toplumsal kimliğin eylemsel bir yurttaşlık pratiğine ve birey-toplum dengesine nasıl dönüştürüldüğünü araştırmıştır. Analiz sonuçları, Vatansızlık değerinin yerli ürün kullanmak ve Türkçeyi doğru kullanmak gibi somut eylem bileşenleriyle ilişkilendirilmesinin, millî kimliği soyut bir kavram olmaktan çıkarıp, günlük yaşamın aktif bir sorumluluğu hâline getirdiğini göstermektedir. Bu eylemsel vurgu, sadece teorik bilgiye dayalı vatandaşlık eğitiminden, aktif ve sorumlu yurttaşlık modeline doğru bir değişimi işaret etmektedir. Öte yandan, programın bireysel yetkinlikler ile toplumsal ahlaki uyumu dengelemesi, bireysel gelişimi toplumsal fayda için bir önkoşul olarak gördüğünü kanıtlamaktadır. Bu, Sosyal Kimlik Kuramı'nın (Turner, 1987) "eylem" ve "aidiyet" kavramlarının eğitsel araçlara dönüştürülerek, millî kimliğin sadece "kim olduğunu bilmekten", "kim olduğuna uygun davranmaya" doğru kaydığına dair literatürdeki çıkarımları (Arslan, 2025) güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Dördüncü alt problem, 2024 Programı'nda toplumsal kimlik inşasına kapsayıcılık ve modern sorunlara duyarlılık açısından eklenen yeni vurguları incelemiştir. Bulgular, Adalet ve Yardımseverlik değerlerinin eylem bileşenlerinde

etnik köken ve inanç ayrımcılığının reddedilmesi ile özel gereksinimli bireylere öncelik verilmesi gibi ifadelerin yer almasının, programın çoğulcu bir toplumsal yapıyı desteklediği sonucuna götürmektedir. Bu, programın millî kimliği tanımlarken, aynı zamanda sosyal adalet ve kapsayıcılık gibi evrensel değerleri de temel aldığı göstermektedir. Ayrıca, Mahremiyet değerinin dijital etik ile, Duyarlılık değerinin ise çevresel sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilmesi, programın toplumsal kimliği çağın getirdiği dijital ve ekolojik sorunlara karşı duyarlı olacak şekilde güncellediğini kanıtlamaktadır. Bu bulgular, ulusal aidiyetin (Güneş, 2015), çağdaş küresel vatandaşlık yeterlilikleri (dijital mahremiyet, sürdürülebilirlik) ile bütünleşmesi yönündeki güncel program geliştirme eğilimleriyle örtüşmekte ve Bilgin'in (2007) tanımladığı, kimliğin daima "öteki" ile etkileşim içinde olduğu teziyle uyumlu çoğulcu bir yaklaşımı yansıtmaktadır.

Öneriler

Bu bölümde sunulan öneriler, programların karşılaştırmalı analizinden elde edilen sonuçlar ışığında, uygulayıcılara ve bu alanda çalışacak gelecek araştırmacılara yönelik olarak iki ana başlık altında sunulmuştur.

Uygulayıcılara Yönelik Öneriler

- **Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'nin Eylemsel Gücünün Kullanılması:** Programın getirdiği E-D-E Çerçevesi'ndeki değerlerin somut eylem bileşenleri, sadece teorik anlatımla değil, sınıf içi simülasyonlar, okul çapında kampanyalar ve proje tabanlı öğrenme etkinlikleriyle doğrudan ilişkilendirilerek uygulanmalıdır.
- **Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Entegrasyonu:** Öğretmenler, Öz Farkındalık ve Sorumlu Karar Verme gibi sosyal-duygusal becerileri, tarihsel olayların duygusal analizi ve güncel toplumsal sorunların etik çözümü süreçlerine entegre etmelidir.
- **Kapsayıcılık ve Çoğulculuk Vurgusunun Güçlendirilmesi:** Adalet ve Yardımseverlik değerlerinde öne çıkan etnik köken veya inanç ayrımı yapmama ve özel gereksinimli bireylere öncelik verme gibi ifadeler, ders materyalleri ve tartışma ortamları aracılığıyla görünür kılınmalıdır.
- **Dijital ve Çevresel Boyutların Gündeme Alınması:** Öğretmenler, toplumsal kimlik konularını ele alırken, Mahremiyet ve Duyarlılık değerlerinin gerektirdiği dijital etik ve çevresel sürdürülebilirlik sorumluluklarını içeren güncel örnek olay incelemelerini kullanmalıdır.

Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler

- **Program Değişikliğinin Uygulamadaki Etkisinin İncelenmesi:** Bu çalışma programları metin düzeyinde analiz etmiştir. Gelecek araştırmalar, öğrenme çıktısı sayısındaki nicel azalmanın, sınıflardaki ders işleme süreci ve öğrenci başarısı üzerindeki niteliksel etkilerini gözlem yoluyla incelemelidir.
- **Eylem Bileşenlerinin Ölçülmesine Yönelik Araştırmalar:** E-D-E Çerçevesi'ndeki eylemlerin, öğrencilerin somut davranışlarına ne ölçüde dönüştüğünü ölçen, güvenilir ve geçerli ölçme araçlarının geliştirilmesi önerilmektedir.
- **Öğretmen Algıları ve Hazır Bulunuşluk Çalışmaları:** Programın getirdiği yeni beceri ve okuryazarlık bileşenlerini öğretmenlerin ne ölçüde içselleştirdiğini ve uyguladığını inceleyen, nitel veya nicel araştırmalar yapılmalıdır.
- **Farklı Ders Programlarında Karşılaştırmalı Analiz:** TYMM'nin Bütüncül Eğitim felsefesinin, Sosyal Bilgiler Programı'nda gözlemlenen değişimlere benzer şekilde, diğer ders programlarında toplumsal kimlik bileşenlerini nasıl dönüştürdüğünü karşılaştıran çalışmalar yürütülmelidir.

Kaynakça

- Alismail, H. A., & McGuire, P. (2015). 21st Century Standards and Curriculum: Current Research and Practice. *Journal of Education and Practice*, 6(6), 150-154.
- Anagün, Ş., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Alguları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40, 160-175. <https://doi.org/10.9779/PUJE768>
- Arslan, A. (2025). TYMM Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'nin İncelenmesi. *Temel Eğitim*, 7(27), 106-121. <https://doi.org/10.52105/temelegitim.1758139>
- Aslan, E. (2010). *Eğitim Tarihimize Sosyoloji Dersleri*. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Bassey, M. (1999). *Case Study Research in Educational Settings*. Open University Press.
- Bilgin, N. (1995). *Sosyal Psikolojiye Giriş*. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yayınları.
- Bilgin, N. (2003). Sosyal Kimlik Kuramı. *Türk Psikoloji Yazıları*, 6(11), 341-356.
- Bilgin, N. (2007). *Kimlik İnşası*. Aşina Kitaplar.
- Bıyıklı, M. (2018). *Türk Dünyası Arasında Ortak Kuruluşlar, İlişkiler Ve İş Birlikleri*. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ORASAM Yayınları.
- Brown, A. P. (2008). A Review of The Literature On Case Study Research. *Canadian Journal for New Scholars in Education*, 7(1), 1-13.
- Childs, A., Twidle, J., Sorensen, P., & Godwin, J. (2007). Trainee Teachers' Use of the Internet—Opportunities and Challenges for Initial Teacher Education. *Research in Science & Technological Education*, 25(1), 77-97.
- Chmiliar, I. (2010). Multiple-Case Designs. In A. J. Mills, G. Eurepas, & E. Wiebe (Eds.), *Encyclopedia Of Case Study Research* (pp. 582-583). SAGE Publications.
- Chomsky, N. (2013). *Dil ve Zihin*. (A. Kocabaş, Çev.). Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). SAGE Publications.

- Çelikkaya, T. (2021). Toulmin Argümantasyon Modeli. İçinde T. Çelikkaya (Ed.), *Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri Ve Yaklaşımlar* (s. 2-38). Nobel Yayıncılık.
- Çelikkaya, T., & Yakar, H. (2020). Alana Özgü Beceriler. İçinde T. Çelikkaya & H. Yakar (Ed.), *Konu Ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi I* (S. 1-5). Nobel Yayıncılık.
- Dadak, E. A. (2018). Sosyal Kimlik Kuramı Bağlamında Bireylerin Kimlik Ve Aidiyet Tanımlamaları: Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Davey, L. (2009). The Application of Case Study Evaluations (T. Gökçek, Çev.). *Elementary Education Online*, 8(2), 1-3.
- Davidson, J. E., & Sternberg, R. J. (2003). *The Psychology of Problem Solving*. Cambridge University Press.
- Demirtaş, H. (2003). Sosyal Kimlik Teorisinin Eğitime Yansımaları. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15, 120-135.
- Erdenir, S. (2005). Sosyal Kimlik Kuramına Eleştirel Bir Bakış. *Sosyoloji Dergisi*, 3(10), 1-15.
- Ergün, M. (2018). Modern Eğitim Sistemlerinin Doğuşu ve Gelişimi. Pegem A.
- Erzin, E. (2021). *Cumhuriyet'in İlk Dönemi Eğitim Politikalarının Kültürleme Etkisi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219-245.
- Genç, S. Z. (2005). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Gerçekleşme Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 13(1), 41-54.
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- Göka, E. (2006). Sosyal Kimlik Kuramı Ve Liderlik. *Liderlik Araştırmaları*, 2(1), 1-18.
- Griffin, P., & Care, E. (2015). The ATC21S Method. In P. Griffin & E. Care (Eds.), *Assessment and teaching of 21st century skills: Methods and approaches*. Springer.

- Güneş, K. (2015). *Ulusal Kimlik Ve Ulusal Aidiyet*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Hadinugrahaningsih, T., Rahmawati, Y., & Ridwan, A. (2017). Developing 21st Century Skills in Chemistry Classrooms: Opportunities and challenges of STEAM integration. *AIP Conference Proceedings*, 1868(1), 030008.
<https://doi.org/10.1063/1.4995107>
- Hancock, R. D., & Algozzine, B. (2006). *Doing Case Study Research*. Teachers College Press.
- Karasu Avcı, E. (2021). Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanımı. Y. Değirmenci & Z. Taşyürek (Ed.), *Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (Strateji-Yöntem-Teknik)* (s. 21-42). Nobel Yayıncılık.
- Kaya, B. (2015). Sosyal Bilgilerde Beceri Öğretimi. İçinde C. Dönmez & K. Yazıcı (Ed.), *Sosyal Bilgiler Öğretimi* (S. 263-301). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Kutlu, Ö. (2006). Üst Düzey Süreçleri Belirleme Yolları: Yeni Durum Belirleme Yaklaşımları. *Çağdaş Eğitim*, 31(335), 15-21.
- Merriam, S. B. (1998). *Qualitative Research and Case Study Applications in Education*. Jossey-Bass Publishers.
- Merriam, S. B. (2013). *Nitel araştırma: Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber* (3. Baskıdan çeviri; S. Turan, Çev. Ed.). Nobel Yayın Dağıtım.
- Mete, M. (2023). Sosyal Kimlik Teorisi Ve Göçmen Kimliğinin Ötekileştirilmesi Süreci: Stereotipleştirmeye Yönelik Psikopolitik Bir Analiz. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 18(1), 469-488.
<https://doi.org/10.17550/Akademikincelemeler.1323189>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul Ve Ortaokul 4, 5, 6 Ve 7. Sınıflar)*. MEB Yayıncılık.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *K-12 Beceriler Çerçevesi: Türkiye Bütünsel Modeli*. MEB Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Program Ortak Metni*. MEB Yayınları.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Mızrak, S. (2021). *Anlam Örgüsü Ve Kimlik*. Yayımlanmış Eser.
- National Council For The Social Studies (NCSS). (2010). *Appendix I Essential Social Studies Skills and Strategies*.
- Önal, G. (2022). Sosyal Bilgilerde Beceri Öğretimi. İçinde C. Öztürk & T. Kafadar (Ed.), *Sosyal Bilgiler Öğretimi Etkili Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı* (S. 127-143). Nobel Yayıncılık.
- Ören, M. F. (2020). “Kimlik” İnşası Olarak Eğitim Faaliyeti: Bilgi Sosyolojisi Çerçevesinde Bir Değerlendirme. *Toplum Bilimleri Dergisi*, 14(28), 101-125.
- Partnership for 21st Century Skills. (2009). *Framework for 21st century learning*.
- Patkova, D. (2017). Individual Planning in the Social Services. Annual Conference Faculty Of Social Sciences Ucm Trnava Social Policy and Services. Trnava.
- Resnick, L. B., & Resnick, D. P. (1992). Assessing the Thinking Curriculum: New Tools for Educational Reform. In B. R. Gifford & M. C. O'Connor (Eds.), *Changing Assessments: Evaluation in Education and Human Services* (Vol. 30, pp. 37-75). Springer.
- Sicherl Kafol, B., & Denac, O. (2020). The Importance of Interdisciplinary Planning of the Learning Process. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 2, 4695-4701.
- Stake, R. R. (2005). Case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd ed., ss. 443-466). Sage.
- Stout, D. (2005). The Social and Cultural Context of Stone-Knapping Skill Acquisition. V. Roux & B. Bril (Ed.), *Stone Knapping: The Necessary Conditions for A Uniquely Hominin Behaviour* (pp. 331-340). McDonald Institute for Archaeological Research.
- Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Producers and Techniques*. Sage.
- Şimşek, H., Küçük, A., & Topkaya, N. (2012). Eğitim ve ideoloji. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 20(2), 651-666.

- Tajfel, H. (1982). Social Identity and Intergroup Relations. *European Journal of Social Psychology*, 12(1), 1-13.
- Trepte, S., & Loy, L. S. (2017). *Social Identity Theory*. Oxford Research Encyclopedia of Communication. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.298>
- Türk Dil Kurumu (TDK). (2020). *Türk Dil Kurumu Sözlükleri*. <https://sozluk.gv.tr/>
- Turner, J. C. (1987). *Rediscovering the Social Group: A Self-categorization Theory*. Blackwell.
- Turner, J. C., & Reynolds, K. J. (2010). The Story of Social Identity: A story of Struggle. In T. Postmes & N. R. Branscombe (Eds.), *Rediscovering Social Identity: Core Sources and Current Directions* (pp. 13–32). Psychology Press.
- Voogt, J., & Pareja Roblins, N. (2010). *21st Century Skills*. Discussion Paper. University of Twente.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (8. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. (1984). *Case Study Research: Design and Methods* (3rd ed.). Sage Publications.